

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Уразова Марина Батыровна

Научный руководитель, профессор, доктор педагогических наук кафедры педагогики Ташкентского Государственного Педагогического университета
Республика Узбекистан, город Ташкент

Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна

Преподаватель кафедры «Методика дошкольного и начального образования»,
Ташкентский Международный университет Кимё, Республика Узбекистан,
город Ташкент

В современных условиях развития межкультурного образования особую актуальность приобретает обучение иностранным языкам с опорой на культурный компонент. Изучение корейского языка в начальной школе представляет собой не только процесс формирования языковых навыков, но и средство приобщения младших школьников к культуре, традициям и ценностям корейского народа. Использование элементов корейской культуры на уроках способствует повышению познавательного интереса учащихся, развитию мотивации к обучению и формированию этнокультурной компетентности.

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для знакомства детей с культурным многообразием мира. Включение в содержание уроков корейского языка элементов национальной культуры позволяет сделать процесс обучения более эмоционально насыщенным, наглядным и практико-ориентированным. На уроках могут использоваться корейские народные сказки, песни, детские игры, национальные праздники, элементы традиционной одежды ханбок, корейская кухня, символика и особенности речевого этикета.

Особое значение имеет использование аутентичных материалов: мультфильмов, детских песен, иллюстраций, видеороликов и интерактивных заданий. Такие формы работы способствуют развитию речевых навыков, расширению словарного запаса и формированию интереса к изучаемому языку. Кроме того, знакомство с традициями и обычаями Кореи помогает воспитывать уважительное отношение к культуре других народов, толерантность и готовность к межкультурному взаимодействию.

Эффективность использования элементов корейской культуры повышается при применении игровых технологий, творческих заданий, ролевых игр,

инсценировок и проектной деятельности. Например, учащиеся могут создавать мини-проекты о корейских праздниках, изучать корейские приветствия, изготавливать национальные атрибуты или участвовать в тематических викторинах.

Таким образом, использование элементов корейской культуры на уроках корейского языка в начальной школе способствует не только успешному овладению языком, но и развитию личности младшего школьника, его познавательной активности и этнокультурной компетентности.

Список литературы:

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика. — Москва: Академия, 2018.
2. Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного образования // Педагогика. — 2020. — №4. — С. 45–51.
3. 김정숙. 한국어 교육과 문화 교육의 통합 방안 // 한국어교육연구. — 2021. — №2. — С. 33–40.
4. Хуторской А.В. Компетентностный подход в современном образовании. — Санкт-Петербург: Питер, 2021.